

ФУНКЦИИ ВИЗУАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА В ДЕТСКИХ КНИГАХ

Аскарова Рузихон Абдумухторовна

Магистр совместных образовательных программ
КГПИ и КазФУ направления русский язык и литература

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11184816>

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы по освоению творчества мастеров детской иллюстрации, анализ работы специалистов на проблему иллюстрации детской книги, что помогает в поиске путей и возможных подходов к созданию методической системы работы с иллюстрированной книгой в библиотеке.

Ключевые слова: иллюстрации, потребности, детская книга, заставка, художественный стиль.

Annotation. The article discusses issues related to mastering the creativity of masters of children's illustration, analysis of the work of specialists on the problem of illustrating children's books, which helps in finding ways and possible approaches to creating a methodological system for working with illustrated books in the library.

Key words: illustrations, needs, children's book, screensaver, artistic style.

В настоящее время, когда происходит коммерциализация культуры, образования, когда многие семьи не могут купить своему ребенку детские книги, находясь у черты бедности или за ней, детские и школьные библиотеки, как в мегаполисах, так и в селах, зачастую остаются единственными учреждениями, обеспечивающими образовательные, информационные и культурные потребности подрастающего поколения и способными противостоять негативным явлениям современности. Особенно актуальна работа по эстетическому воспитанию читателей-детей, начальной ступенью которого часто является иллюстрированная детская книга [1].

Большой вклад в разработку методики использования книжной иллюстрации в индивидуальной и коллективной работе с юными читателями внесли авторы учебника "Руководство чтением детей в библиотеке": Н.Н.Житомирова, В.А.Воронец, Л.И.Беленькая, Т.Д.Полозова, Г.А.Иванова, И.И.Тихомирова. На использование возможностей иллюстрации детской книги нацеливает программа "Иллюстрация детской книги" (1989), разработанная Т.Н.Артемовой. [2]

По методу отображения действительности иллюстрации делятся на два вида:

- художественно-образные;
- научно-познавательные.

В детской художественной книге используются художественно-образные иллюстрации. Они создаются к литературно-художественным изданиям в целях усиления общего впечатления от литературного произведения с помощью зрительных образов [3].

Иллюстрации могут быть: пояснительным изображением к тексту, дополняющим текст; изображением почти полностью самостоятельным, иногда даже подчиняющим себе текст. Какие именно иллюстрации подходят к тому или иному изданию, решает редактор.

Согласно государственным стандартам «Издания книжные и журнальные для детей и подростков. Общие технические условия» определяет в зависимости от читательского адреса требования к иллюстрациям в издании. Для детей дошкольного возраста «площадь иллюстраций на полосе издания должна быть не менее 50%», а «общая площадь

иллюстраций в издании рекомендуется не менее 75%». Также не рекомендуется располагать «иллюстрации в нижней половине страницы под текстом». Для детей младшего школьного возраста «общая площадь иллюстраций в издании рекомендуется не менее 30%». В изданиях для детей среднего школьного возраста не регламентируется общая площадь иллюстраций, но, в отличие от предыдущих групп, «возможно художественное оформление полей издания, кроме корешковых, при увеличении их размеров на 30%». Для детей старшего школьного возраста подобные требования к иллюстративному материалу не применяются [3].

В зависимости от размера и расположения в книге бывают следующие виды иллюстраций:

- фронтиспис;
- заставка;
- полосная иллюстрация (во всю страницу);
- полуполосная;
- разворотная (на двух страницах);
- оборочная (небольшой рисунок, окруженный текстом);
- рисунки на полях;
- иллюстрация-концовка.

Фронтиспис - заглавная иллюстрация, помещенная на левой половине первого разворота книги, правую сторону которого занимает титульный лист. Фронтиспис является иллюстрацией ко всему литературному произведению. Это, как правило, ассоциативный или обобщенный образ. Иногда здесь помещают портрет писателя или главных героев (рис. 1).

Рисунок-1 Заглавная иллюстрация [3].

Иллюстрации-заставки помещаются в начале части или главы книги на спусковой полосе вместе с текстом, означают начало одной из частей повествования, обычно находятся вверху страницы и отделяются от текста белым полем. Они помогают читателю сосредоточить внимание на новом материале, эмоционально настроиться на него. Заставки могут изображать сцену, описанную в начале главы; говорить о главной теме части или главы; показывать место действия или пейзаж, который должен вызвать у читателя соответствующее настроение. Заставки могут быть также предметно-декоративными или символическими. Заставка - как бы маленькая увертюра к тексту,

подготавливающая читателя к активному восприятию литературного произведения или главы книги (рис. 2)

Рисунок-2 иллюстрация-заставка [3].

Иллюстрации-концовки помещают в конце частей, глав или всей книги. Они так же, как и заставки, могут быть сюжетно-тематическими, орнаментально-декоративными или символическими. Заставки и концовки должны быть выполнены в одном стиле, так как они взаимосвязаны и часто находятся рядом на книжном развороте. Характер иллюстрационной системы каждого художника-иллюстратора можно оценивать с позиций того, как он передает в иллюстрации две основные категории всякого действия - пространство и время (рис. 3).

Рис. 3. Иллюстрация-концовка

Основные функции иллюстраций в детской книге:

- информационная (познавательная);
- воспитательная;
- эмоционально-психологическая;
- эстетическая.

Таким образом, можно утверждать, что именно иллюстрация способствовала становлению изданий для детей как самостоятельного комплекса изданий, поскольку благодаря иллюстрации книга для детей может рассматриваться как особая художественная структура. Ведь иллюстрация входит в книжное издание, которое является продуктом социальной деятельности людей, достижением культуры. Ярко выражено это масштабными разработками в области книговедения. Иллюстрация развивается, что

отражается в искусствоведении. К тому же иллюстрация в книге оказывает влияние не только на ребенка, читающего книгу, но и на создание благоприятных отношений в семейном кругу. Родители приобщаются к чтению книг посредством иллюстраций. Особенно это проявляется при чтении книжек-картинок, когда родители с детьми придумывают невероятные истории про героев книги. Но самым главным считается то, что книжная иллюстрация остается средством эстетического воспитания ребенка, формирует творческую личность, выполняет познавательную функцию.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Полевина Е.В. «Иллюстрация детской книги как источник и средство эстетического развития младших школьников - читателей детских библиотек», /автореферат дисс.соис.к.ф.н.- <https://www.dissercat.com/content>
2. Тихомирова Жизнь сердца и разума // Библиотека. 1997.- № 1.- С. 50-53.
3. Рябинина Н. З. Технология редакционно-издательского процесса: учеб. пособие. – М. : Логос, 2008 – 254 с.
4. Ustadjalilova, X. (2023). Kredit-modul tizimida talabalarning mustaqil ishini rejalashtirish va tashkil qilish.
5. Устаджалилова, Х. А. (2020). Методическое обеспечение учебного процесса в кредитно-модульной системе. In Образование как фактор развития интеллектуально-нравственного потенциала личности и современного общества (pp. 43-46).
6. Устаджалилова, Х. А. (2020). ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Образование как фактор развития интеллектуально-нравственного потенциала личности и современного общества: материалы, 43.
7. Ustadjalilova, K. (2022). IMPROVING THE MECHANISMS OF THE SYSTEM OF ADVANCED TRAINING OF UNIVERSITY TEACHERS USING ALTERNATIVE METHODS. International Journal of Early Childhood Special Education, 14(8).
8. Ustadjalilova, X. (2023). PEDAGOGIK TADQIQOTLAR METODLARI VA STATISTIK GIPOTEZALARNING NAZARIY JIHATLARI. Scientific journal of the Fergana State University, (6), 21-21.
9. Umarovna, Radjabova Gavhar. "FEATURES OF THE MARKET OF EDUCATIONAL SERVICES AND THE PROBLEM OF INTERACTION OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS WITH EMPLOYERS." E Conference Zone. 2022.
10. Umarovna, Rajabova Gavkhar. "Conceptual Foundations For Improving The Organizational And Economic Mechanism Of The University Management System." International Journal of Early Childhood Special Education 14.8 (2022).
11. Umarovna, Radjabova Gavkhar. "INCREASING THE COMPETITIVENESS OF UNIVERSITIES IN THE MARKET OF EDUCATIONAL SERVICES." Open Access Repository 9.11 (2022): 269-273.
12. Umarovna, Rajabova Gavkhar. "IMPROVING THE PERFORMANCE MANAGEMENT OF THE HIGHER EDUCATION SYSTEM IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN." Open Access Repository 8.11 (2022): 81-86.
13. 10. Radjabova, Gavkhar Umarovna. "The oretical, practical and demographic aspects of labor market development in Uzbekistan." ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal 11.3 (2021): 1070-1075.